

IN MEMORIAM

Herman Alfredo Nass Alvizu

“Herman”

1944 - 2015

Solía decir que era caraqueño de nacimiento, larense de corazón y fiel creyente de la Divina Pastora... Herman, fue un venezolano, nacido en Caracas, el 14 de octubre de 1944, su adolescencia transcurrió en Barquisimeto. Allí falleció, años más tarde, el 23 de septiembre de 2015. Se recibió como Ingeniero Agrónomo Fitotecnista en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 1972, luego cursó estudios en Pennsylvania State University, EE.UU., en 1980, obteniendo un Master of Science en Fitopatología.

Dedicó su vida al estudio de las enfermedades de la caña de azúcar, el arroz y el maíz, entre otros cultivos. Decía Hermann: “Quién no se ha adentrado en un cañaveral o en un arrozal no imagina lo duro que resulta trabajar en estos...”

Se desempeñó como investigador destacado, siempre de la mano con los productores, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (antes FONAIAP) durante treinta años, en Araure (Centro de Investigaciones del estado Portuguesa) y en Yaritagua (Centro de Investigaciones del estado Yaracuy); en este último promovió la creación del Laboratorio de Fitopatología. Paralelamente, en la estación cuarentenaria de caña de azúcar en Ocumare de la Costa, estado Aragua, fue evaluador de enfermedades en variedades introducidas con la finalidad de evitar su llegada a campos cañeros venezolanos.

Durante su permanencia en la Agropecuaria El Retorno, filial del Central Azucarero Portuguesa, ocupó el cargo de Coordinador de Servicios Agronómicos y realizó investigaciones para seleccionar variedades de caña más rendidoras en azúcar, más resistentes a enfermedades y plagas, y de más larga vida útil. Además, fue Director de la Sociedad de Cañicultores del mismo estado y de FUNDACAÑA durante 17 años. Al mismo tiempo, fue profesor Invitado en el Programa Fitopatología del Posgrado de Agronomía de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. Dirigió ocho Trabajos Especiales de Grado y Tesis de Postgrado en diferentes instituciones de educación superior en Venezuela.

IN MEMORIAM

Formó parte del Consejo de Arbitraje de la Revista Fitopatología Venezolana, labor que realizó con seriedad, profesionalismo y gran sentido común. Tiene en su haber, como autor o coautor, seis textos, monografías y manuales sobre enfermedades de la caña de azúcar y del arroz, así como, alrededor de cuarenta trabajos presentados en reuniones científicas nacionales e internacionales, sumado a 30 publicaciones en revistas científicas de circulación internacional o nacional, y de otras numerosas publicaciones técnicas y divulgativas. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Fitopatología (1981 - 1983). Gracias a sus innumerables aportes, contó con el reconocimiento de diferentes organizaciones nacionales.

Su gran amor fue su familia. Contrajo matrimonio con Violeta Carvalho Sanz en Valencia el 23 de noviembre de 1973, y procrearon cuatro hijos: Ingrid, Herman Augusto, Carlos Octavio y Nelly. Al momento de su fallecimiento, tenía cinco nietos.

Una de sus cualidades era que tenía muy buen sentido del humor... lo que se sumaba a sus ocurrencias...

Siempre fue admirador de la naturaleza y de las flores (en especial de orquídeas y bromelias), aunado a que fue un apasionado por la buena comida.

Siempre será gratamente recordado, porque fue un hombre honesto y trabajador, amigo sincero y una bella persona...

María Elena Sanabria¹, Claudio Mazzani², Dorian Rodríguez¹

*Con la colaboración de FUNDACAÑA.

¹Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Barquisimeto. Venezuela

²Universidad Central de Venezuela (UCV), Facultad de Agronomía (FAGRO), Maracay. Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *"Proteger las plantas, Proteger la vida"*.